

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
135 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK EKOTIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xodjimamedov Akmal Ashurovich

PhD, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

ORCID: 0000-0002-0876-6671

Annotatsiya: Jahonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, xizmatlar tarkibini kengaytirish, zamonaviy raqamli texnologiyalarni tatbiq etish asosida xizmatlar narxini pasaytirish, raqamlashtirish sharoitida bank faoliyatining transformatsiyasini ta'minlash, innovatsion bank infratuzilmasini shakllantirish, bank va nobank kredit tashkilotlarida moliyaviy innovatsiyalarni keng joriy etish, bank innovatsiyalarini tartibga solishning moliya-kredit mexanizmini yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalari ko'rib chiqilgan bo'lib, mamlakatimizda bank ekotizimini joriy etish istiqbollari yuzasidan fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, bank, bank innovatsiyalari, raqamlashtirish, transformatsiya, kross-kanal, ekotizim, bank tizimi.

Abstract: Special attention is paid to scientific research aimed at developing remote banking services in the world, expanding the range of services, reducing the cost of services based on the implementation of modern digital technologies, ensuring the transformation of banking activities in the context of digitalization, forming an innovative banking infrastructure, widely introducing financial innovations in banking and non-bank credit organizations, and creating a financial and credit mechanism for regulating banking innovations. The article considers the issues of improving the banking ecosystem in the context of the digital economy, and provides feedback on the prospects for introducing a banking ecosystem in our country.

Keywords: Digital economy, banking, banking innovations, digitalization, transformation, cross-channel, ecosystem, banking system.

Аннотация: В мире особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на развитие дистанционного банковского обслуживания, расширение спектра услуг, снижение себестоимости услуг на основе внедрения современных цифровых технологий, обеспечение трансформации банковской деятельности в условиях цифровизации, формирование инновационной банковской инфраструктуры, широкое внедрение финансовых инноваций в банковские и небанковские кредитные организации, создание финансово-кредитного механизма регулирования банковских инноваций. В статье рассматриваются вопросы совершенствования банковской экосистемы в условиях цифровой экономики, а также размышляются о перспективах внедрения банковской экосистемы в нашей стране.

Ключевые слова: Цифровая экономика, банковское дело, банковские инновации, цифровизация, трансформация, кросс-канальность, экосистема, банковская система.

KIRISH

Tadqiqotlarga ko'ra, innovatsiyalar butun bank tizimini rivojlantirish, shuningdek, yagona raqamli platformadan foydalanish orqali xarajatlarni minimallashtirish va yangi bank mahsulotlarini mijozlarga taqdim etishda mustahkam hamkorlik aloqalarini shakllantirish uchun muhimdir.

Raqamlashtirish sharoitida bank faoliyatini transformatsiya qilish tendentsiyalari doirasida ikkita ustuvor yo'nalishni qayd etish mumkin: ulardan biri raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan va taqdim etilayotgan yangi bank mahsulotlarini ishlab chiqish bo'lsa, ikkinchi yo'nalish bank sektoridan tashqarida faoliyat yurituvchi kompaniyalar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini kuchaytirish va birgalikda noan'anaviy bank mahsulotlarini mijozlarga taqdim etishni nazarda tutadi.

O'zbekistonda bank tizimining samaradorligini oshirish orqali banklarning iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sirini kuchaytirish, banklarning yangi, shu jumladan «raqamli banking» tamoyillariga asoslangan biznes-modellarini joriy qilish, masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish, bank sohasidagi yangi kontseptsiya va texnologiyalarni tatbiq etish (fintex, marketpleys, raqamli bank), bank xizmatlari ommabopligini oshirish, banklar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish asosida bank innovatsiyalarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Chunki, tijorat banklarining moliyaviy xizmatlar ko'rsatish sifatini yaxshilash, innovatsion xizmatlar tarkibini kengaytirish, milliy to'lov tizimini rivojlantirish va moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish yo'nalishidagi ishlar doirasida bank biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va xizmatlarning raqamli kanallar orqali ko'rsatilishi muhim rol o'ynaydi.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning ustuvor maqsad va vazifalarini o'zida mujassam etgan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026 yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish" ustuvor vazifa etib belgilangan. Mazkur vazifani samarali amalga oshirishda banklar faoliyatiga raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni keng joriy etishning zaruriy moliyaviy-iqtisodiy shart-sharoitlarini hamda ilg'or xorijiy tajribalarni chuqur tadqiq etish asosida ularning ijobiy jihatlardan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslarini yaratish orqali innovatsion bank infratuzilmasini shakllantirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklar faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish, rejalashtirish va bank xizmatlarini ko'rsatishda raqobatbardoshlikni oshirish masalalari yuzasidan H.J.Маренков[1], H.П.Козлова[2], X.Vives[3], R.Kubus[4] kabi iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan N.Jumayev[5], E.Xoshimov[6], Z.Mamadiyarov[7]larning ilmiy ishlarida raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida bank xizmatlarini innovatsion rivojlantirish, banklarni raqamli transformatsiya qilish jarayonida bank xizmatlarini masofadan ko'rsatish va valyuta siyosatini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan.

Ushbu mavzu doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari va olib borilgan ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, aynan raqamli iqtisodiyot sharoitida bank innovatsiyalarini rivojlantirish masalalari kompleks va tizimli tarzda to'liq o'rganilmagan. Mazkur holat dissertatsiya ishida tadqiq etilgan ilmiy-amaliy muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarning dolzarblilik darajasini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda analitik taqqoslash, mantiqiy va taqqoslama tahlil, tarkibiy tahlil, grafik tahlil, guruhlash usullari hamda mavzuga oid xorijiy olimlarning tadqiqot ishlaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank innovatsion mahsulotlarini yaratishda asosiy e'tibor mijozlarning talablariga qaratilishi va bu jarayon bank strategiyasini takomillashtirishda inobatga olinishi lozim. Bank tizimini transformatsiyalash jarayonida innovatsion mahsulotlarni yaratish bo'yicha loyihalarga uzoq muddatli investitsiyalarni jalb etish maqsadga muvofiq.

Chunki, innovatsion mahsulotlarni yaratish uzoq vaqt va xarajatlarni talab qiladi. Innovatsion mahsulotlarni yaratish jarayonida kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi kerak. Bu turdagi mahsulotlarning ijobiy jihati bank ekotizimi doirasida kontragentlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlanishi hamda hisob-kitob jarayonlarini soddalashtirilishi hisoblanadi.

Raqamlashtirish sharoitida moliyaviy jihatdan barqaror bo'lgan banklar qo'shma moliyalashtirish yoki imtiyozli rag'batlantirishdan foydalanmagan holda moliyaviy xizmat va mahsulotlarni rivojlantirishga qaratilgan innovatsiyalarni mustaqil ravishda amalga oshirmoqda. Avvalo, bu holatda aktivlar hajmi bo'yicha bank tizimidagi etakchi bo'lgan tijorat banklari faoliyatini alohida qayd etish mumkin.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi jami aktivlari hajmi bo'yicha yetakchi banklar tarkibi.

Bank nomi	2022 yil		2023 yil		2024 yil	
	Aktivlar hajmi, trln. so'm	Jami bank aktivlaridagi ulushi, foizda	Aktivlar hajmi, trln. so'm	Jami bank aktivlaridagi ulushi, foizda	Aktivlar hajmi, trln. so'm	Jami bank aktivlaridagi ulushi, foizda
O'zmilliybank	89,9	20,2	119,9	21,5	127,5	19,6
O'zsanoatqurilishbank	56,5	12,7	64,3	11,5	74,6	11,4
Agrobank	40,0	9,0	53,1	9,5	66,7	10,2
Asaka bank	50,8	11,4	51,2	9,2	58,0	8,9
Ipoteka bank	40,0	9,0	44,2	7,9	47,6	7,3
Jami	277,2	62,3	332,6	60	374,5	57

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, bank tizimi jami aktivlari hajmida O'zmilliybank, O'zsanoatqurilishbank, Asaka bank, Ipoteka bank, Agrobank kabi banklar aktivlari hajmi jihatdan yuqori ulushni tashkil etgan holda 2024 yil 1 yanvar holatida bank tizimi jami aktivlarining 57 foizi aynan ushbu beshta bank hissasiga to'g'ri kelgan.

Fikrimizcha, raqamlashtirish sharoitida moliyaviy innovatsiyalarni yaratish va faol joriy etish tizimini rivojlantirish jarayoni davlat tomonidan rag'batlantirilishi, investitsion faollik oshirilishi, venchur kapitalidan foydalanish kabi imkoniyatlarni yaratadi. Istiqbolda bank tizimiga innovatsion mahsulotlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilishi va bankning rivojlanish strategiyasida aks ettirilishi lozim. Transformatsiyalash sharoitida raqamli innovatsion bank mahsulotlaridan foydalanish samaradorligi bank biznes ekotizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Innovatsion mahsulotlarni joriy etishning asosiy yo'nalishlari.

An'anaviy bank tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida mijozlar, kontragentlar, investorlar bilan aloqalar yaxshilanadi. Kross-kanalli bank infratuzilmasini yaratishda innovatsion mahsulotlardan foydalanish lozim. Chunki, infratuzilmaning asosiy elementlari raqamli texnologiyalar foydalangan holda yaratiladi.

Bank tizimini raqamlashtirish sharoitida innovatsion mahsulotlarni joriy etishning uchta asosiy yo'nalishlari mavjud (1-rasm).

“Ommaviy axborot vositalari orqali bank tomonidan yaratilgan innovatsion mahsulotlarni reklama qilinishi bank mijozlar bazasini kengayishiga xizmat ko'rsatadi”[8]. Ommaviy axborot vositalardan foydalanuvchilar sonining ko'payishi natijasida moliya sohasidagi yangi xizmatlar bo'yicha ma'lumotlardan mijozlar tezkorlik xabardor bo'lishadi.

Moliya-kredit sohasining rivojlanish istiqbollari bank innovatsion mahsulotlarni joriy etilishi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda bank tizimi texnologik taraqqiyoti natijasida kross-kanalli bank infratuzilmasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bank biznes modellarida risklarni boshqarish tizimining mavjud emasligi, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini etarli darajada himoyalanganligi kabi muammolar bank tizimida yangi muammolarni keltirib chiqaradi.

Kross-kanalli bank infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida mijozlar talablariga javob beradigan yangi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurati paydo bo'ladi.

“Iqtisodiy tadqiqotlarda kross-kanalli bank infratuzilmasini shakllantirish “Ochiq bank” (Open Banking) deb nomlanadi. Open Banking orqali mijozlarga innovatsion mahsulotlarni taqdim etish sifatini oshirish maqsadida umumiy interfeys yaratiladi va moliyaviy xizmatlarning kombinatsiyasiga asoslanadi”[9].

2-rasm. An'anaviy va ochiq bank tizimi o'rtasidagi asosiy farqlar.

Shuningdek, “Open Banking” tizimi asosida API texnologiyasini bank tizimiga joriy etish orqali bank xizmatlari sifatini oshirish, mijozlarni keng jalb qilish, ular haqida ko'proq ma'lumot to'plash va tahlil qilish hamda ularga moslashtirilgan xizmatlarni taklif qilish, qulay stavkalarda kreditlar ajratishni ta'minlashda takomillashgan skoringni qo'llash imkoniyatlarini yaratadi. An'anaviy va ochiq bank o'rtasidagi asosiy farqlar 2-rasmda keltirilgan.

Ko'plab iqtisodiy adabiyotlarda an'anaviy bank biznesini raqamli transformatsiyalash orqali innovatsion bank xizmatlarini kengaytirishga e'tibor qaratilgan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishi va qo'shimcha daromad manbalarining paydo bo'lishi ochiq bank faoliyatining afzalliklari hisoblanadi. “Ochiq bank” tizimining an'anaviy bank faoliyatiga nisbatan ko'plab afzalliklari mavjud bo'lishiga qaramasdan, mazkur tizimning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi risklar mavjudligini qayd etish lozim. Bu jarayonda raqamli bank xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq holda kibertahdidlar yuzaga keladi. Shu boisdan, innovatsion bank xizmatlarini joriy etishda kibertahdidlarni oldini olish va ularni samarali boshqarish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqish lozim.

Bank tizimini transformatsiyalash jarayonida innovatsion mahsulotlar biznes modelning asosiy bo'g'iniga aylanishi lozim. Bunda tijorat banklarini rivojlantirish strategiyasi doirasida innovatsion bank xizmatlarini yaratish va takomillashtirish istiqbolli yo'nalish sifatida belgilanishi lozim.

“Moliya bozorida tijorat banklari shubhasiz eng asosiy ishtirokchisi hisoblanganligi uchun mijozlar ishonchini qozongan va innovatsion mahsulotlarni mijozlarga taqdim etish uchun resurs bazasi boshqa tashkilotlarga nisbatan ko'p. Fintex kompaniyalari tijorat banklari singari ustunlik jihatlari mavjud emasligi tufayli ular bilan raqobatlasha olishmaydi”[10]. Ammo raqamli texnologiyalarni barcha sohalarda joriy etishning osonligi tufayli fintex kompaniyalari tomonidan moliya bozori uchun zamonaviy innovatsion mahsulotlar mijozlarga keng miqyosda taqdim etilmoqda. Mamlakatimiz amaliyotida ham yirik tijorat banklaridan avval Click, Payme, Oson Fintex kompaniyalari o'z mobil ilovalarini yaratish orqali innovatsion mahsulotlarni moliya bozoriga kirita boshlashgan.

Ochiq bank tizimining joriy etilishi axborot xavfsizligini ta'minlash, mijozlarga real vaqt rejimida masofaviy xizmat ko'rsatish, bank tizimidagi risklarni baholash va boshqarish imkonini beradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar tijorat banklari faoliyatiga ochiq bank tizimini joriy etilishiga talab yuqori. Bank tizimini raqamli transformatsiyalash sharoitida tizimga xizmat ko'rsatuvchi platformalar o'rtasidagi raqobatbardoshlikni oshirish, ma'lumotlar almashinuvi va xizmatlardan foydalanish jarayonidagi yuzaga keladigan risklardan himoyalanih bo'yicha xavfsizlikni ta'minlashga e'tibor qaratish lozim. Shu boisdan, bank operatsion faoliyatiga oid moliyaviy ma'lumotlar hamda mijozlarning hisobvaraqlarida amalga oshirilgan tranzaksiyalar holati to'g'risidagi ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizlik darajasini oshirish maqsadida raqamli texnologiyalarni bank tizimiga keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Bank tizimini raqamlashtirish sharoitida bank ekotizimini shakllantirish innovatsion mahsulotlarni mijozlarga taqdim etishga hamda sun'iy intellekt tizimlarini qo'llashga asoslanishi lozim.

Fikrimizcha, yuqorida ko'rib chiqilgan holatlar va tendentsiyalar an'anaviy banklar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan:

1. Tijorat banklarida raqamli texnologiyalar asosida innovatsion xizmatlarning keng rivojlanishi banklar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning narxlariga hamda raqobatlashuv jarayoniga va umumiy holatda bank xizmatlari infratuzilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur holat bank tizimida axborot xavfsizligini kuchaytirishni taqozo etadi;

2. Kross-kanalli bank infratuzilmasini joriy etilishi va rivojlanishi orqali masofaviy va elektron to'lov xizmatlaridan foydalanish ko'lamining kengayishiga erishiladi. Buning natijasida esa an'anaviy bank xizmatlari o'rniga, mijozlar uchun foydalanish qulay bo'lgan raqamli bank ekotizimi yuzaga keladi;

3. Bank xizmatlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamining kengayishi va innovatsion bank xizmatlarining keng rivojlanishi, Ochiq bank modelining joriy etilishi banklarning Fintex kompaniyalari bilan hamkorligini kuchaytiradi, bu holat tartibga solish tizimini rivojlantirishni talab etadi, chunki global tahdidlar sharoitida bank mahsulot va xizmatlarining ichki bozorida risklar yuzaga kelishi mumkin.

Raqamli moliyaviy xizmatlar rivojlanishiga xos bo'lgan tendentsiyalar bank tizimining raqamli transformatsiyasini talab etadi. Bu jarayonda moliyaviy texnologiya kompaniyalari, tijorat banklari va boshqa moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchilar innovatsion xizmatlarni rivojlantirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish hamda ma'lumotlar xavfsizligini oshirish, shuningdek, mijozga yo'naltirilgan xizmat turlarini kengaytirish borasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga harakat qiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi transformatsiyasini ta'minlash hamda moliyaviy xizmatlar ko'rsatishning zamonaviy arxitekturasini shakllantirishga oid asosiy tamoyillarni quyidagilar deb hisoblaymiz. Jumladan:

mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayoniga oid huquqiy munosabatlarning shaffofligini ta'minlash, banklar faoliyati uchun qat'iy hisobot standartlarini joriy etish hamda bozor kon'yunkturasiga mos bo'lgan narxlarni belgilashda shaffoflik darajasini oshirish;

bank tomonidan mijozlarni autentifikatsiya qilish tizimini takomillashtirish hamda xavfsizlikni ta'minlash; masofaviy tarzda hisobvaraqlarni boshqarish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish, mijozlarni tomonidan amalga oshiriluvchi tranzaksiyalarni tezlashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion texnologiyalarni bank tizimiga joriy etish orqali kross-kanalli bank infratuzilmasi va masofaviy bank xizmatlarining rivojlanadi, ammo bank tizimi uchun iurli hildagi risklarni paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu tendentsiyalarni inobatga olgan holda, tijorat banklari imkoniyatlaridan o'z vaqtida va samarali foydalanish uchun biznes strategiyalarini takomillashtirishlari lozim. Natijada, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash, bank ekotizimini takomillashtirish, bank mahsulot va xizmatlari bozorida raqobatbardoshlik darajasini oshirish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirish sharoitida bank innovatsion mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirilishi Fintex kompaniyalari bilan raqobatbardoshlikni oshirishga, mijozlar bilan hamkorlik aloqalarini chuqurlashtirishga olib keladi.

Bank sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish raqamli bankingning faol rivojlanishini ta'minlagan holda barcha uchun foydalanishga qulay interfeysni shakllantiradi hamda moliyaviy operatsiyalarni texnik va bank xizmatlaridan oddiy foydalanuvchilarga engil bo'lgan toifaga o'tkazish imkonini beradi. Bank innovatsiyalarining joriy etilishi qo'shimcha raqobat ustunligini ta'minlaydi.

Bank tizimini raqamlashtirish jarayonida innovatsion bank xizmatlari sifatining yaxshilanishi bank ekotizimini barqarorlashtirgan holda biznesning negiziga aylanadi. Bank biznesining negizi yagona raqamli dastur asosida yuritiladi va ekotizimga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga bank biznesining negizi bo'lgan ekotizim yuqori darajada ixtisoslashgan bo'lib, o'z ichiga ko'plab moliyaviy vositalar va institutlar faoliyatini qamrab oladi.

Tijorat banklari bo'limlari ustidan nazoratni amalga oshirishni soddalashtirish, mijozlarni identifikatsiyalash jarayonlarining samaradorligi va tezligini oshirish, tijorat banklari faoliyatida moliyaviy risklarni nazorat qilishni va kiberhavflarga qarshi kurashishni takomillashtirish maqsadida "RegTech" va "SupTech" nomli innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bank ushbu ilg'or texnologiyalarni amaliyotda qo'llash natijasida risklarni boshqarish, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, mijozlarni identifikatsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish orqali kiberhavflarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Маренков Н.Л. Банковские инновации и новые банковские продукты // Среднее профессиональное образование. – 2005. – № 9. – С. 49-52.;
2. Козлова Н.П., Устинова Е.В. Цифровизация банковского сектора: тенденции и кейсы развития рынка / Н.П. Козлова, Е.В. Устинова // Экономика. Бизнес. Банки. – 2019. – №1. – С. 18-34.;
3. Vives X. 2017. The impact of FinTech on banking. Eur. Econ. Banks Regul. Real Sect. 2017:97–108.;
4. Kubus, Renata & Fernández, Sara & Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan. (2019). Innovation ecosystems in banking and monetary sector: competitiveness versus sustainability. 1. 19-44. 10.32870/myn.v0i41.7512.
5. Jumayev N. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish mamlakatga nima beradi?. «Bozor, pul va kredit» jurnali, 10-son, 2018 y.;
6. Xoshimov E.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston Respublikasi valyuta siyosatini takomillashtirishning metodologik jihatlari. Dis. ... i.f. bo'yicha fan doktori (DSc). – T., 2022;
7. Mamadiyarov Z. Raqamli transformatsiya jarayonida bank xizmatlarini masofadan ko'rsatishning metodologik asoslarini takomillashtirish. Dis. ... i.f. bo'yicha fan doktori (DSc). – T., 2022;
8. Ефимова Н. Основные подходы поддержки и развития новейших финансовых технологий (FinTech) в зарубежных странах: опыт для России / Н. Ефимова // Проблемы теории и практики управления. — 2018. — № 5. — С. 41-46.
9. Осипов Д.С. Тенденции развития банковского сектора и модернизация кредитных продуктов // Банковское кредитование. 2013. №4. - С. 87 - 96. Греф Г.О. Новые направления развития банковских информационных технологий [http://www.banki.ru/iiive stment/].
10. Чишти С. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / С. Чишти, Я. Барберис. — Москва: Альпина Паблицер, 2016. — 343 с.
11. Ходжимедов А. Банк тизимини рақамлаштириш шароитида банк инновацияларини такомиллаштириш //Economics and Innovative Technologies. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 1-8.
12. Ashurovich K. A. Ways to improve banking innovations //European Journal of Life Safety and Stability. – 2022. – Т. 16. – С. 177-178.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100